

LEVANTAMENTO DOCUMENTAL PARA ANÁLISE DA FORMA E ESTRUTURA DO EDIFÍCIO SEDE I DO TRF DA 1ª REGIÃO

TAVARES, THIAGO AUGUSTO (1)

1. Universidade de Brasília, UnB. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PPG FAU. Brasília, DF. yobel.tg@gmail.com

ZANONI, VANDA ALICE GARCIA (2)

1. Universidade de Brasília, UnB. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PPG FAU. Brasília, DF. vandazanoni@unb.br

RESUMO

Os estudos da conservação de edifícios modernos são considerados recentes e envolvem aspectos relacionados aos valores culturais, aos preceitos técnicos, à autenticidade, à integridade, e às tomadas de decisão para a sua manutenção e reabilitação. Sua conservação tem gerado importantes discussões e ainda não são suficientemente equacionadas. O levantamento documental e a investigação histórica de uma edificação são passos primordiais para conhecer a obra e nortear as ações para sua conservação. O objetivo deste artigo é investigar a documentação arquitetônica e estrutural do Edifício Sede I do TRF1-Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando compreender a relação da estrutura com sua forma arquitetônica, com vistas à sua conservação. Trata-se de um edifício modernista com um arrojado balanço estrutural, obra do Arquiteto Hermano Montenegro que foi calculada pelo engenheiro Sérgio Marques de Souza na década de 60 e que está inserida na Escala Gregária da capital. Com base nos levantamentos de dados documentais, pesquisa bibliográfica e inspeções prediais *in loco*, as análises realizadas permitiram identificar os sistemas e cada subsistema adotados na envoltória e compreender a relação da estrutura com a forma da edificação, além das decisões arquitetônicas e estruturais que compõe o Edifício Sede: um arquiteto do período moderno influenciado por Oscar Niemeyer e pelo concreto armado e um calculista que já possuía um amplo acervo de grandes estruturas.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Conservação; Balanço Estrutural; Levantamento Documental; Edifício Sede I.

1. Introdução

O levantamento documental e a investigação histórica de uma edificação são passos primordiais para conhecer a obra e nortear as ações para sua conservação. Amorin (2017) afirma que além das definições e providências necessárias para o desenvolvimento de um projeto de conservação ou restauro para o patrimônio construído, a documentação arquitetônica possui atribuições fundamentais na preservação da memória desse patrimônio. Em sintonia com o pensamento brandiano, a documentação embasa a análise da forma, dos aspectos físicos e materialidade, minimizando atos arbitrários e reduzindo suposições (BRANDI, 2004).

Ao elaborar um plano de conservação, além de planejar intervenções e procurar maneiras de melhorar a construção em termos de desempenho, um arquiteto deve buscar a história da edificação e antes de embarcar em qualquer intervenção física ou estratégica para um potencial objeto de conservação, é essencial reunir toda e qualquer evidência disponível na edificação a ser preservada (ALLAN, 2007). A ausência de informações, tanto do comportamento do edifício como da sua história, projeto original e construção, dificulta o gerenciamento de procedimentos sistematizados de conservação para a edificação.

Os estudos da conservação de edifícios modernos são considerados recentes e multidisciplinares, e envolvem aspectos relacionados aos valores culturais, aos preceitos técnicos, à autenticidade, à integridade, e às tomadas de decisão para a sua manutenção e reabilitação. Sua conservação tem gerado importantes discussões e ainda não suficientemente equacionadas. Os edifícios da Arquitetura Moderna - marco projetual do século XX - sofrem desde ameaça de perda da materialidade até obsolescência funcional; sem contar aqueles que, devido ao abandono e falta de apreço, acabam sendo demolidos (PRUDON, 2008). MacDonald (2003), Prudon (2008) e Moreira (2011) apontam para os desafios na conservação da arquitetura moderna, onde existem questões que estão associadas à funcionalidade, à necessidade de substituir sistemas infraestruturais e à ausência de uma cultura da manutenção¹.

São diversos os casos na arquitetura moderna em que o sistema estrutural e as técnicas construtivas fazem parte do partido arquitetônico. Niemeyer (2000) ao falar sobre suas obras afirma que “terminada a estrutura a arquitetura já está presente, simples e bonita”. Essa abordagem da arquitetura direciona aos estudos da estrutura como elemento da forma e de como a estrutura possui um papel fundamental na definição do desenho arquitetônico (INOJOSA, 2010). Arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, João

¹ Conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e seus sistemas constituintes a fim de atender às necessidades e segurança de seus usuários (ABNT 15575-1:2013).

Filgueiras Lima e Affonso Reidy são exemplos de profissionais que exploraram a técnica arquitetura-estrutura. Inojosa e Buzar (2015) afirmam que, nessa vertente arquitetônica, pode-se destacar a preocupação em explorar a estrutura como elemento plástico e a busca da aplicação desse conhecimento na construção.

Siegel (1966) discorre sobre a ideia de que a arquitetura é uma consequência da técnica construtiva, traduzindo-a em forma estrutural como o conjunto da arte e técnica na arquitetura moderna, coincidindo com leis técnicas e o valor econômico. Para o autor, não há um apreço da forma arquitetônica sem o conhecimento da técnica. O raciocínio econômico se torna mais importante ao incluir normas técnicas em escalas de valor estético, sendo a economia tratada por ele como um princípio intelectual resultando em eficiência. A concepção integrada entre os projetos arquitetônicos e projetos estruturais é uma das fases mais difíceis durante o processo de projeto. Inojosa (2010) afirma que existe um distanciamento do calculista estrutural com as questões formais e estéticas do projeto arquitetônico e que, na maioria dos casos, os arquitetos não levam em conta a adequação do sistema estrutural ao projeto ainda na fase de criação. É necessário perceber a estrutura como um elemento integrado da arquitetura, em vez de ser somente um recurso tecnológico.

Com a finalidade de compreender a relação da forma com a estrutura de edificações em balanço, o objetivo deste artigo é investigar a documentação estrutural do Edifício Sede I do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), com foco em compreender a relação da estrutura com sua forma arquitetônica, com vistas à sua conservação.

Figura 1 - Antigo Tribunal Federal de Recursos, atual Edifício Sede I do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Fonte: AUTORES, 2021.

Para investigar a relação da forma com a estrutura do Edifício Sede I, foi realizado um levantamento documental como fonte de dados primários obtidos em projetos arquitetônicos e estruturais, entre outras documentações referentes à obra e depoimentos dos autores do projeto. A busca de informações em documentações como fonte primária permitiu conhecer a edificação, identificar os autores e compreender as decisões projetuais. Para complementar as informações, as pesquisas de campo consistiram em vistoria para levantamento físico e registro fotográfico do estado de conservação atual da obra. A pesquisa bibliográfica em acervo técnico e publicados pelos órgãos oficiais deu acesso aos dados secundários.

Definida a delimitação desse artigo, com os dados coletados compreenderam-se a relação da arquitetura com a estrutura do edifício, o seu estado de conservação atual e algumas das intervenções que ocorreram na edificação ao longo dos anos.

2. O Edifício Sede I

O edifício Sede I do TRF1 teve seu nome trocado ao longo dos anos, dependendo das instituições que fizeram uso das suas instalações físicas. Essas mudanças dificultaram a busca tanto da história como a investigação de sua documentação, pois nenhum desses dados haviam sido digitalizados ou armazenados em acervos. A Divisão de Engenharia do TRF1 possui uma gama de projetos documentados como anteprojetos, projetos executivos e alguns diários de obras. Além desse acervo técnico, a procura foi ampliada para o Arquivo Público do Distrito Federal e para o setor Gestão Documental do STJ - Superior Tribunal de Justiça, antigo TFR – Tribunal Federal de Recursos que foi o responsável pela construção e ocupante inicial do atual Sede I.

O edifício objeto de estudo deste artigo (Figura 1) é propriedade da União, sob responsabilidade do TRF1 e, por se tratar de um bem público, existe dificuldade burocrática nas contratações de empresas de manutenção ou para reformas pontuais. Ele precisou de várias reformas e adaptações ao longo do tempo, devido a obsolescências, desusos e mudança de usuários. O edifício em balanço inserido no Setor de Autarquias Sul (SAUS) necessita de um minucioso estudo de conservação. Suas fachadas causam impacto direto em seu entorno e apresentam sinais de degradação e patologias. Sem o conhecimento do projeto original e um plano de conservação, as manutenções não serão suficientes para conservação da edificação, pois além do seu envelhecimento natural, esta necessita de reparos nos materiais utilizados em sua envoltória. É necessário levantar e sistematizar as documentações referentes à obra como plantas, fichas técnicas e intervenções já realizadas, assim como também um levantamento atualizado das condições da envoltória e sistema estrutural. As ausências dessas informações ocasionam descontinuidades nas ações de conservação e a inexistência de uma padronização nas especificações de projeto compromete as

manutenções preventivas, necessárias para prolongar a vida útil da edificação e conservar o que há de valor cultural.

2.1. O Arquiteto Hermano Gomes Montenegro

O Edifício Sede I foi projetado pelo arquiteto paraibano Hermano Gomes Montenegro (Figura 2). Nascido em 1934, ele veio para Brasília em 1959 quando a cidade ainda era um acampamento. Hermano foi trazido por Oscar Niemeyer para trabalhar como arquiteto na Divisão de Arquitetura do DUA – Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap, onde trabalhou integrado com outros profissionais que fizeram projetos importantes em Brasília. Na época, ele foi o arquiteto projetista do Tribunal Federal de Recursos, situado na Praça dos Tribunais Superiores, hoje chamado de Tribunal Federal da 1ª Região. Em depoimento, Montenegro (1989) considera este o projeto mais importante que fez em Brasília² (Figura 3).

Figura 2 - Hermano Montenegro junto de Oscar Niemeyer em 1994.

Fonte: Arquivo Cidadão do Superior Tribunal de Justiça, acesso em janeiro de 2021

Ao falar sobre a edificação, Montenegro conta a respeito da complexidade em definir as dimensões desejadas com o Engenheiro Calculista inicialmente contratado, que não queria manter as dimensões especificadas por ele. Essas discussões tinham preocupado até mesmo a Novacap, devido ao arrojo da estrutura, uma edificação suspensa em balanço com grandes vãos e que se apoiava somente em 4 pilares.

² MONTENEGRO, Hermano Gomes. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1989. 21 p.

Figura 3 - Edifício Sede I com envoltória construída na década de 60.
Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Em seu depoimento, ele afirma que este projeto foi motivo de grande discussão, mas que ele foi ajudado pelo assessor de Joaquim Cardozo, o calculista Samuel Rawet. Junto com Rawet, Hermano Montenegro mostrou que era possível executar o projeto com aquelas dimensões. Tomadas essas decisões, o projeto foi encaminhado para a Companhia Rabello, que possuía outros calculistas juntamente com o engenheiro Sérgio Marques de Souza - responsável pelos projetos estruturais do Edifício Sede I. E assim, executaram a obra dentro dos padrões definidos por Hermano Montenegro. Além do Tribunal, Hermano Montenegro teve outros importantes trabalhos como o edifício do TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o comando Naval de Brasília, além de editor da Revista Brasília editada pela Novacap.

2.2. O Engenheiro Calculista Sérgio Valle Marques De Souza

O professor e engenheiro Sérgio Marques de Souza³ (Figura 4), calculista do Edifício Sede I, é reconhecido como um dos discípulos de Emílio Baumgart. Nascido em 1918, Sérgio Marques de Souza tornou-se Engenheiro Civil em 1940 pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Especializou-se em Pontes e Grandes Estruturas, Portos, Rios e Canais, Arquitetura e Saneamento. Iniciou seus primeiros trabalhos em 1938, antes de se formar no escritório de seu mentor Emílio Baumgart, onde teve seus primeiros projetos em estrutura. Participou de obras notáveis no Brasil como a Ponte Hélio Serejo que está sobre o Rio Paraná

³ Fonseca (2016), ao investigar sobre as realizações do “Escritório Technico Emílio H. Baumgart”, encontrou dados sobre as obras e contribuição à arquitetura moderna brasileira, como técnicos que precederam a Escola Brasileira do Concreto Armado e que formou os mais importantes engenheiros do século XX. Dentre eles está o professor e engenheiro Sérgio Marques de Souza (Figura 4), calculista do Edifício Sede I, conhecido como um discípulo de Emílio Baumgart.

(divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul), projetada e construída por ele e inaugurada em 1964; Teatro Municipal de Brasília; Estádio Castelo Branco; Plataforma Rodoviária de Brasília; Rodovia dos Imigrantes e diversas outras pontes e rodovias (FONSECA, 2016).

Figura 4 - Sérgio Marques de Souza.

Fonte: O homem e sua obra. Revista do Clube de Engenharia, Vol.28, n.350, outubro, 1965
apud Fonseca, 2016.

A construtora Rabello foi responsável por diversos empreendimentos em Brasília e conhecida também como uma de suas principais construtoras. Em seu acervo, construiu obras de grande significância assinadas por Oscar Niemeyer, como o Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Teatro Nacional de Brasília e o Supremo Tribunal Federal. Assim como algumas dessas obras, o Edifício Sede I é uma estrutura arquitetônica de grandes dimensões e possui a assinatura conjunta do Eng. Calculista Sérgio Marques de Souza e da Construtora Rabello.

3. A RELAÇÃO ARQUITETÔNICA E ESTRUTURAL

A edificação foi construída em 1967 e está localizada na Praça dos Tribunais Superiores no Setor de Autarquias Sul e inserida no contexto da Escala Gregária da Capital. Possui 6 pavimentos incluindo o subsolo, com um total de área construída de 16.371,35 m² e a projeção de 2.772,00 m². A planta se desenvolve a partir do plenário e salas de seção, onde acontecem as sessões e julgamentos cabíveis ao órgão. As datas das Cartas de Habite-se e Projetos Aprovados são do período de 1966 a 1968. A obra possui duas principais características que servem como marco do período moderno também de sua identidade: a envoltória (fachadas e cobertura) e sua estrutura singular em concreto armado, que se expressa no uso de balanço estrutural.

As fachadas do Edifício Sede I são concebidas por elementos em concreto armado aparente e esquadrias metálicas – janelas em fitas verticais. Este volume avança do núcleo central resultando no balanço, que segundo a documentação estrutural, do eixo do pilar até a ponta da viga de borda, possui 9,50m nos quatro lados da edificação. Os elementos em concreto aparente trazem destaque volumétrico, similares a componentes em placas de concreto pré-moldadas, e não possuem uma função estrutural; compõem nas quatro fachadas um arranjo simétrico de cheios e vazios. A cobertura em laje plana impermeabilizada contribui na definição da geometria pura do volume formado pelas quatro fachadas simétricas, possui uma pérgula de concreto para iluminação do jardim interno, existente no segundo andar.

O núcleo central no nível do térreo e sobreloja (Figura 5) é demarcado pelos 4 pilares estruturais do edifício e pelo sistema de vedação definido pelo fechamento em painéis de esquadrias metálicas e vidro que são independentes da estrutura.

Figura 5 - Fachada do Edifício Sede I.

Fonte: AUTORES, 2019.

Como resultado do balanço estrutural, o edifício possui uma horizontalidade que é vista ao longo do percurso no Setor de Autarquias Sul, ocasionada por sua forma. O balanço que circunda todo o Edifício Sede I e que se projeta para além da prumada da edificação, resulta em pilotis que proporciona um espaço aberto externo, conectando o edifício com outras edificações da Praça dos Tribunais Superiores. Devido à topografia do terreno, esse espaço livre se localiza em nível intermediário ao nível da sobreloja e, mesmo que se trate de um local de livre acesso, não existe um fluxo considerável de usuários. Trata-se de uma área mais segredada por onde circulam os advogados, juízes e servidores do TRF1, ao acessar o edifício.

Ao analisar a documentação da edificação, como fotos da maquete física e as plantas iniciais, percebem-se duas mudanças na envoltória. A primeira é sobre os elementos da fachada, inicialmente eles seriam interrompidos pela laje em caixão perdido existente entre o segundo e terceiro andar, conforme Figura 6. Essa alteração aconteceu na época em que os projetos passaram por atualizações, pois nas plantas

estruturais e de arquitetura para a execução da obra, estes elementos já foram desenhados como elementos verticais contínuos.

Figura 6 - Maquete física com os elementos da fachada interrompidos na laje em caixão perdido.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

A outra alteração é o nível térreo, que nas maquetes e plantas originais surgem onde atualmente é o nível da sobreloja com o acesso principal pela praça, sob o balanço estrutural. Essa alteração foi resultado do desnível existente na Praça dos Tribunais Superiores, pois o nível térreo que seria o 1º subsolo ficou aparente no nível da rua (Figura 7).

Figura 7 - Esquema para representação dos acessos.

Fonte: Google Earth com adaptação dos AUTORES, 2019.

3.1. Sistema Estrutural

A obra possui uma representatividade evidenciada na sua estrutura em concreto armado aparente, especialmente resultante na sua forma e na matéria-prima empregada. No Brasil, o concreto aparente foi muito utilizado pela administração pública em seus edifícios entre finais da década de 1960 e início dos anos

de 1980 (PINTO; MOREIRA, 2016), para simbolizar o crescimento do país, a modernidade e a monumentalidade tão desejadas por uma nação que se desenvolvia. Tavares *et al.* (2019) afirma que se deve a este sistema uma parte do sucesso que a arquitetura brasileira possui, principalmente pela técnica do concreto aqui desenvolvida, e o diálogo entre os profissionais da área (arquitetos e engenheiros calculistas). Para o movimento da arquitetura moderna, o concreto aparente foi um material de forte valor e importância, este material proporcionou aos arquitetos diversas possibilidades espaciais e plásticas e aqui foi utilizado pelo arquiteto e engenheiro do Ed. Sede I.

A laje do Edifício Sede I é do tipo maciça e moldada *in loco*. Configurando-se como um caixão perdido, as placas superiores são pré-moldadas, exceto as do núcleo central que foram concretadas monoliticamente no local (Figura 8).

Figura 8 - Planta estrutural da laje do pavimento tipo. As placas em tom mais forte indicam aquelas concretadas no local. As placas em tons mais suaves indicam aquelas que foram pré-moldadas.

Fonte: Acervo Técnico do TRF1 com recorte dos AUTORES, 2019.

Além dos quatro pilares que sustentam o balanço, nas plantas estruturais do Edifício Sede I foram identificadas 3 (três) tipos de vigas (Figura 9), são elas as vigas principais que estão em balanço, as vigas secundárias e as vigas de borda que contornam a edificação e fazem o fechamento da laje (caixão perdido).

Figura 9 - Detalhe da planta estrutural para indicações das vigas.

Fonte: Acervo Técnico do TRF1 assinalada pelos autores, 2019.

O edifício Sede I possui 9,50m de balanço (cota medida do eixo do pilar até a ponta da viga de borda) que circunda todo o edifício a partir dos seus pilares. Trata-se de 4 pilares com dimensão de 2x2m (ver Figura 10) que sustentam o balanço estrutural onde estão o 2º e 3º andar. Esses pilares estão associados ao sistema laje-viga-pilar e os quatro pilares formam o núcleo central da edificação. Nas plantas de armadura dos pilares e estrutura (Figura 10) existe um recorte de 20 cm na laje das quinas dos pilares destinado à passagem de descidas de tubulações. Além desse detalhe, os pilares possuem um friso na conexão com a laje. Esse friso detalhado na planta estrutural é visto nitidamente na edificação, o que traz ao balanço ainda mais a sensação de estar levitando sobre os pilares.

O engenheiro calculista Sérgio Marques de Souza utilizou a técnica do concreto protendido, similar ao sistema utilizado em obras de grande porte, cuja tipologia de projeto já havia sido utilizada por ele nos seus projetos para pontes, viadutos e torres de concreto.

Figura 10 - Recorte das plantas estruturais.

Fonte: Acervo técnico do TRF1 com recorte dos AUTORES, 2019.

As lajes foram executadas na técnica do caixão perdido, mesma técnica utilizada na estrutura de pontes. Devido à espessura de concreto nas lajes, a função estrutural desse volume está somente nas partes superior e inferior. As lajes superiores possuem visitas para o caixão perdido que são utilizadas até hoje como *shaft* para passagem dos sistemas infraestruturais da edificação.

O detalhamento do projeto estrutural corresponde a uma gama de influências. A fachada do Edifício Sede I é um plano de cheios e vazios, os elementos opacos, detalhados com 210 cm de comprimento, 770 cm de altura e 72 cm de largura, são peças em concreto moldadas *in loco* e são usadas internamente como armários. Juntamente com as esquadrias, eles vedam os 4 lados do volume em balanço e estão conectados com suas vigas de borda.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se nesse artigo analisar a forma do Edifício Sede I tendo como referência a sua documentação estrutural e arquitetônica. É um edifício pouco conhecido, modernista e que possui valores que podem ser considerados como de interesse cultural. Ele necessita de um minucioso estudo de conservação, pois suas fachadas influenciam seu entorno e a sua envoltória já apresenta alguns problemas de degradação, demandando tomadas de decisão baseadas em conservar o que há de valor significativo em seus sistemas.

Não existia a identificação reconhecida de seu arquiteto e nem mesmo de seu engenheiro calculista – isso só foi possível por meio do levantamento documental que possibilitou encontrar as plantas de arquitetura e de estrutura. Ao analisar esta documentação, foi possível ver a assinatura dos profissionais - o

que ocasionou a busca de suas biografias e a descoberta da importância destes em Brasília e no Brasil, além da compreensão das decisões arquitetônicas e estruturais que compõe o Edifício Sede. No caso da arquitetura, um arquiteto do período moderno influenciado por Oscar Niemeyer, pelo concreto armado aparente, planta livre e grandes vãos. No caso do engenheiro calculista, um profissional experiente, já possuindo um grande acervo de projetos de pontes, rodovias e grandes estruturas.

No Edifício Sede I, a sua forma plástica arquitetônica resulta em um sistema estrutural em balanço e ao fazer uma leitura sobre o edifício, torna-se clara a relação estrutura-arquitetura-construção. Constata-se que durante a fase projetual, o arquiteto e o engenheiro calculista obtiveram um resultado estético monumental e inovador. Além do concreto armado aparente, a estrutura em balanço proporcionou outros atributos e tipologias da arquitetura moderna, como grandes vãos, horizontalidade, a monumentalidade expressa na sensação da estrutura estar levitando, as vedações envidraçadas e pilares expostos no plano dos pilotis, externo aos painéis de vedação.

São propostos para pesquisas futuras os estudos sobre a avaliação de sua integridade estrutural, que permita compreender o seu estado de conservação e, conseqüentemente, dados para um plano de conservação.

REFERÊNCIAS

ALLAN, John. **Points of balance: patterns of practice in the conservation of modern architecture.** In: MACDONALD, Susan; NORMANDIN, Kyle; KINDRED, Bob (Ed.). *Conservation of modern architecture.* Shaftesbury: Donhead, 2007. p. 13-46.

AMORIM, Arivaldo Leão. **A documentação arquitetônica como uma atividade multi, inter e transdisciplinar.** XVII ENANCIB. Salvador, v.11, n.1, p. 61-84, abr. 2017.

BRANDI, C. *Teoria do Restauro.* Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia - Ateliê Editorial, Coleção Artes & Ofícios, 2004.

FONSECA, Roger Pamponet da. **“Escritório Technico Emílio H. Baumgart”: Escola do Concreto Armado e a Escola Modernista Brasileira.** Tese (Doutorado) Universidade de Brasília, 2016.

INOJOSA, Leonardo da Silveira Pirillo. **O Sistema Estrutural na Obra de Oscar Niemeyer.** Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília, 2010.

INOJOSA, Leonardo da Silveira Pirillo; BUZAR, Márcio Augusto Roma. *Sistemas Estruturas na Arquitetura.* **Paranoá**, v. 15, 31 de dezembro de 2015.

MACDONALD, Susan. **20th century Heritage: Recognition, Protection and Practical Challenges**. In: ICOMOS World Report 2002-2003 on monuments and sites in danger. Paris: ICOMOS, 2003.

MONTENEGRO, Hermano Gomes. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1989. 21 p.

MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. **Revista CPC** n.11, p. 152-187, São Paulo, 2011

NIEMEYER, Oscar. **Minha Arquitetura**. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2000.

PINTO, Fernanda Lúcia; MOREIRA, Fernando Diniz. Intervenções em Superfícies de Concreto Aparente e os Valores da Arquitetura Moderna: O Caso o Edifício Sede da CELPE – Companhia Energética de Pernambuco. **Rev. CPC**, São Paulo, n. 21, p. 119-139, jan./jul. 2016.

PRUDON, Theodore. **Preservation of modern architecture**. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008.

SIEGEL, Curt. **Formas Estructurales en la Arquitectura Moderna**. Ed.Continental, 1966.

TAVARES, Thiago Augusto; FERREIRA, Oscar Luis; MEDEIROS, Ana Elizabete de Almeida; ZANONI, Vanda Alice Garcia. **Construção da Significância Cultural do Edifício Sede I do TRF da 1ª Região**. In: I Congresso Internacional Gestão dos Patrimônios da Humanidade Urbanos - I Simpósio Internacional Patrimônios da Humanidade Mineiros no Contexto Internacional. MG, Juiz de Fora, 2019